

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
<i>Usmonova Muattar Bahadirjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
<i>Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
<i>Dilsora Shodmonova</i>	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
<i>Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
<i>Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich</i>	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
<i>Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li</i>	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
<i>Artikov Xayrulla Baxtiyarovich</i>	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
<i>Lola Mannobova</i>	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
<i>Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
<i>Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi</i>	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
<i>Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi</i>	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich</i>	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
<i>Alimova Gulrux Farhod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
<i>Axtamova Mohinur O'tkir qizi</i>	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
<i>Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'Iqinova Muxlisaxon Jamshid qizi</i>	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
<i>G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi</i>	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
<i>Hamraqulova Durdona Dilshod qizi</i>	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
<i>Hikmatova Yulduz Nuritdinovna</i>	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinoz Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
<i>Xidirov Faxriddin Fozilovich</i>	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
<i>Рахмонова Нилуфар Уткир кизи</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda leksik-grammatik komponentni diagnostika qilish metodlari	284
<i>Mamatkulova Lobar Tolibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning ta'limiy faoliyatini rivojlantirish.....	288
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Nutqdagi fonetik kamchiliklarning o'quv faoliyati va savodxonlikka ta'siri	293
<i>Xikmatova Saboxat Xusniddinovna</i>	
Oliy ta'limda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish omillari	296
<i>Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi</i>	
Social-Psychological Factors of Increasing the Quality of Life	300
<i>Abdullaeva Ranazhon Matyakubovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari.....	307
<i>Abdumalikova Gulchiroy</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	311
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili darslarida madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	316
<i>Azimova Maftuna Azizbekovna</i>	
Talabalarda lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari	321
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida moslashuvchanlikning psixologik xususiyatlari	324
<i>Fayziyeva Gulhayo Erkin qizi, Fatullayeva Manzura Idillo qizi</i>	
Naim Karimov talqinida Oybek badiiy tafakkurining biografik manbalari	327
<i>Jonpo'lotova Gulshoda Qobil qizi</i>	
Kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanish	334
<i>Muxamedjanov Umidulla Fayzullayevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy idealni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	337
<i>Saidova Malika Erkin qizi</i>	
Yengil atletika texnikalarini pedagogik mahoratni rivojlantirish metodikalarida qo'llash	340
<i>Sattarov Qarshiboy Narqulovich, Mirzayev Karim Mamarasul o'g'li</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida shug'ullanuvchilarning tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning innovatsion metodikasi	344
<i>Sattarov Sardor Sunnatulloevich</i>	
Innovatsion rivojlanish asosida uzluksiz ta'limning integratsiyalashgan mazmunini modellashtirish metodologiyasi.....	348
<i>Umarov Lutfillo Murodilloyevich</i>	
Milliy maktablarda rus tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslari va veb-saytlardan foydalanish metodikasi....	352
<i>Xolmirzayeva Munira Jahongir qizi</i>	
Педагогические основы повышения профессиональной компетентности будущих преподавателей физического воспитания высших образовательных учреждений	357
<i>Мавлянов Бахром Сангирович</i>	
Раннее выявление и мониторинг кожных заболеваний с помощью искусственного интеллекта: интегрированные архитектуры, алгоритмы и перспективы клинического внедрения	361
<i>Э. Ш. Назирова, Ш. Б. Абдусаломова</i>	
Ingliz tilida modallikni ifodalash vositalari va ularning semantik xususiyatlari	368
<i>Abdujalilova Sarvinov Rashid qizi, Abdurazzokova Mehriniso Azimjon qizi</i>	

Ona va farzand munosabatlarida etnomadaniy omillarning psixologik xususiyatlari.....	373
<i>Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna</i>	
O'quvchilarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlarning o'rni	378
<i>Abdurahmanov Muhammadjon G'ulomjonovich</i>	
Aralash ta'lim texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini loyihalashning ilmiy-metodik asoslari.....	381
<i>Alibayev Sobir Xolboyevich</i>	
Formativ baholash jarayonidan foydalanib o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish	386
<i>Amirkulova Dilnoza Zokir qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogi faoliyatga tayyorlash tendensiyalari	389
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
The Role of National Values in English and Uzbek Literature: a Comparative Study	392
<i>Ataniyazova Sohiba Xamidovna</i>	
Frans Kafka ijodining psixologik talqini.....	396
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Development of a Set of Health-Promoting Exercises for Middle-Aged Men 50-60 Years Old, Taking Into Account Physical Training	400
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarni jismoniy rivojlantirish metodikalari	404
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Современные мобильные технологии: эволюция и развитие.....	408
<i>Жураев Илхом Исхокович</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kongruentlik kompetensiyasini rivojlantirishning mazmuni	413
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Methodology for Developing Communicative Competence of Future Teachers Based on Multimedia Tools.....	418
<i>Kudratova Sultonposhsha Otabek qizi, Khalilova Mukhlisa Ulug'bek qizi, Ziyotova Umida Otabek qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida ona tili darslarida matn bilan ishlashni tashkil etish.....	423
<i>Erdanova Zamira Olimovna</i>	
Milliy sport turlari orqali talaba yoshlar bilan interfaol dars jarayonini tashkil etish.....	426
<i>Mirzayev Az'am Xudaynazarovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Pedagogika bitiruvchilarining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga asoslangan barqaror bandligini ta'minlash modeli.....	430
<i>Omonova Mohiniso Maqsud qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiyani sun'iy intellekt asosida takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari.....	435
<i>Panjiyev Jo'raqul Menglimamat o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda web-kvest topshiriqlardan foydalanish.....	440
<i>Saidova Gavhar Ergashovna, Itolmasova Oygul Sabritdinovna</i>	
Developing Communicative Competence in English Language Education Through Modern Interactive Methods.....	443
<i>Sativoldieva Shoxsanam Utkir qizi</i>	

MILLIY SPORT TURLARI ORQALI TALABA YOSHLAR BILAN INTERFAOL DARS JARAYONINI TASHKIL ETISH

Mirzayev Az'am Xudaynazarovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Sattarov Qarshiboy Narqulovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Jismoniy tarbiya va sport kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarini zamonaviylashtirish va talaba-yoshlarning harakat faolligini oshirishda milliy sport turlaridan interfaol usulda foydalanish imkoniyatlari tadqiq etiladi. Tadqiqotda veterinariya, biotexnologiya hamda tibbiyot yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarning darsga bo'lgan qiziqishi, milliy o'yinlar (kurash, polvonlar musobaqalari, arqon tortish, chillak) orqali ularning jismoniy sifatleri va irodaviy tayyorgarligini shakllantirish mezonlari tahlil qilingan. Maqolada jamoaviy yondashuvlar, innovatsion sport infratuzilmasining o'rni hamda intellektual va jismoniy yuklamalarning organizmning morfofunktsional tizimlariga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: milliy sport, interfaol dars, talaba-yoshlar, jamoaviy yondashuv, innovatsion infratuzilma, morfofunktsional holat, oliy ta'lim.

Abstract: This article examines the possibilities of using national sports through interactive methods to modernize physical education classes in higher education institutions and increase the physical activity of students. The study analyzes the interest of students majoring in veterinary medicine, biotechnology, and medicine in physical education classes, as well as the criteria for developing their physical qualities and volitional preparedness through national games (Kurash, strongmen competitions, tug of war, and Chillak). The article scientifically substantiates the role of team-based approaches and innovative sports infrastructure, as well as the impact of intellectual and physical workloads on the morphofunctional systems of the human body.

Key words: national sports, interactive learning, students, team-based approach, innovative infrastructure, morphofunctional state, higher education.

Аннотация: В данной статье исследуются возможности использования национальных видов спорта на основе интерактивных методов для модернизации занятий по физическому воспитанию в высших образовательных учреждениях и повышения двигательной активности студенческой молодёжи. В исследовании проанализированы интерес студентов, обучающихся по направлениям ветеринарии, биотехнологии и медицины, к учебным занятиям, а также критерии формирования их физических качеств и волевой подготовки посредством национальных игр (кураш, соревнования силачей, перетягивание каната, chillak). В статье научно обоснованы роль командных подходов, инновационной спортивной инфраструктуры, а также влияние интеллектуальных и физических нагрузок на морфофункциональные системы организма.

Ключевые слова: национальный спорт, интерактивное занятие, студенческая молодёжь, командный подход, инновационная инфраструктура, морфофункциональное состояние, высшее образование.

KIRISH

Yangi O'zbekistonni rivojlantirish va Uchinchi Renessans poydevorini yaratish sharoitida intellektual salohiyatli, ma'naviy boy va jismoniy jihatdan barkamol yoshlar qatlamini shakllantirish davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba-yoshlarning sog'lig'ini saqlash, ularda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish hamda kundalik dars yuklamalaridan kelib chiqadigan aqliy toliqishlarni jismoniy faollik orqali bartaraf etish jismoniy tarbiya pedagogikasining dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Global axborotlashuv va raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga shiddat bilan kirib kelishi natijasida talabalar o'rtasida harakat faolligining cheklanishi (gipodinamiya) hamda surunkali charchoq patologiyalari tez-tez kuzatilmoqda [8; 12–15-b.].

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun oliy ta'limda jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning an'anaviy, bir xillikdan iborat bo'lgan majburiy-normativ usullaridan voz kechib, dars jarayonini interfaol, talabani o'ziga jalb qila oladigan yangi metodikalar bilan boyitish zarur. O'zbek xalqining ko'p asrlik tarixiy poydevoriga ega bo'lgan milliy sport turlari va xalq o'yinlari talabalarni ham jismoniy, ham ma'naviy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda beqiyos imkoniyatlarga ega. Milliy o'yinlar elementlarini jismoniy tarbiya tizimiga bosqichma-bosqich, interfaol uslublar asosida joriy etish yoshlarning nafaqat harakat faolligini oshiradi, balki ularda milliy g'urur va jamoaviy hamjihatlik tuyg'ularini shakllantiradi. Jismoniy tarbiya va sport o'yinlarining roli boshlang'ich ta'lim tizimidan boshlab oliy ta'limgacha bo'lgan uzviylik zanjirida shaxsning biologik va sotsial shakllanishida muhim poydevor hisoblanadi [7; 10-b.].

Jismoniy tarbiya kafedralarining professor-o'qituvchilari hamda assistentlarining ilmiy-pedagogik tayyorgarligi dars samaradorligini ta'minlovchi asosiy omildir [4; 133-b.].

Harakatli va milliy sport o'yinlarining talabalar organizmiga ta'siri chuqur fiziologik hamda neyroendokrin qonuniyatlar bilan boshqariladi. Intensiv emotsional va jismoniy yuklamalar davrida organizmning moslashuvchanlik imkoniyatlari, xususan, stress gormonlarini ishlab chiqaruvchi buyrak usti bezlarining morfofunktsional holati muhim ko'rsatkich hisoblanadi [3; 22-b.].

Milliy sport turlari yordamida tashkil etilgan interfaol darslar talabalarda ijobiy emotsional muhit yaratib, surunkali aqliy toliqishni kamaytiradi va gormonal muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, har qanday eksperimental ta'lim loyihalarida talabalar shaxsiy huquqlari, salomatlik xavfsizligi va bioetika qoidalariga rioya qilinishi majburiydir [1]. Mazkur maqolada Mirzayev Az'am Xudaynazarovich va Sattarov Qarshiboy Narqulovich tomonidan milliy sport turlari vositasida interfaol darslarni tashkil etishning metodologik mezonlari hamda ularning talabalar hayotidagi amaliy ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim muassasalarida milliy sport turlarini interfaol usulda qo'llashning samaradorligini aniqlash maqsadida quyidagi metodlar majmuasidan foydalanildi:

- 1. Pedagogik eksperiment va interfaol modellashtirish.** Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti hamda Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabalari ishtirokida maxsus tajriba va nazorat guruhlarini shakllantirildi. Nazorat guruhlarida darslar an'anaviy dastur asosida yengil atletika va umumiy gimnastika mashqlari bilan o'tkazildi. Tajriba guruhlarida esa darslar milliy sport turlari (kurash elementlari, arqon tortish, milliy harakatli o'yinlar) yordamida interfaol o'yin texnologiyalari (jamoaviy musobaqalar, rolli vaziyatlar) asosida tashkil etildi [5; 2-b.].
- 2. Infratuzilmaviy va fazoviy qulaylik tahlili.** Universitetlar hududida tashkil etilgan ochiq va yopiq sport majmualarining, ko'p funksiyali innovatsion inshootlarning me'moriy yechimlari talabalarining milliy sport turlari bilan xavfsiz va emotsional erkin shug'ullanishlariga ko'rsatadigan ta'siri baholandi [2; 131-132-b.].
- 3. Tizimlilik va tarixiy-pedagogik uzviylik metodi.** Milliy o'yinlarning yosh xususiyatlariga mos ravishda boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlab oliy ta'limgacha integratsiyalashuvi hamda ushbu jarayonning talabalar irodaviy sifatlarini yuksaltirishdagi o'rni qiyosiy o'rganildi [6; 66-67-b.].
- 4. Klinik-fiziologik monitoring.** Jismoniy yuklamalarning talabalar organizmiga ta'sirini tekshirish uchun antropometrik, pulsometrik va arterial bosim ko'rsatkichlari qayd etildi. Milliy sport musobaqalaridagi yuqori emotsional faollikning buyrak usti bezlari funksional holatiga va adaptatsiya reaksiyalariga ta'siri laboratoriya tahlillari hamda ilmiy manbalar kesimida tahlil qilindi [3; 24-b.].

Tadqiqotning barcha bosqichlarida ishtirokchilarning bioetik huquqlari saqlanishi ta'minlandi [1].

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari va fiziologik tadqiqotlar natijalari jismoniy tarbiya darslarida milliy sport turlarining interfaol uslubda joriy etilishi an'anaviy darslarga qaraganda ancha yuqori samaradorlikka ega ekanligini isbotladi. Tajriba guruhidagi talabalar darsga qatnashish va faollik ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshdi. Kafedra pedagog xodimlarining ilmiy-metodik tayyorgarligi darslarning qiziqarli va tizimli o'tishini 1,4 baravarga yaxshiladi [4; 135-b.].

Talabalarining jismoniy sifatleri (kuch, chidamlilik, chaqqonlik, tezkorlik) eksperiment bosqichidan oldin va keyin maxsus nazorat testlari orqali tekshirildi. Olingan ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatdiki, milliy sport elementlaridan foydalanilgan guruhlarda talabalarining jismoniy ko'rsatkichlari yuqori o'sish sur'atlarini qayd etdi.

1-jadval: Eksperiment natijasida talabalarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi

Jismoniy sifatlar mezonlari	Guruhlar	Eksperimentdan oldin	Eksperimentdan keyin	O'sish farqi (%)
Chaqqonlik testi (moki yugurish, sek)	Nazorat g.	8.1	7.9	2.4%
	Tajriba g.	8.2	7.3	10.9% [5; 2-b.]
Kuch sifati (arqon tortish dinamikasi, kg)	Nazorat g.	42.1	43.5	3.3%
	Tajriba g.	41.8	48.6	16.2%
Statik muvozanat saqlash (sekund)	Nazorat g.	15.4	16.8	9.0%
	Tajriba g.	15.1	22.5	49.0% [6; 68-b.]
Kuch chidamliligi (gavdani ko'tarish, marta)	Nazorat g.	34	37	8.8%
	Tajriba g.	33	46	39.3%

Interfaol dars jarayonida guruhli va jamoaviy musobaqalarning tashkil etilishi talabalarning psixologik holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi [5; 3-b.].

Fiziologik va tibbiy monitoring natijalariga ko'ra, milliy o'yinlar davridagi musobaqa elementlari emotsional jihatdan yuqori bo'lsa-da, talabalar organizmining adaptiv ko'rsatkichlari tez tiklangan. Maqsadli taqsimlangan yuklamalar buyrak usti bezlarining gormonal faoliyatini normallashtirib, aqliy mehnatdan kelib chiqadigan vegetativ disbalansni bartaraf etgan [3; 25-b.].

Boshlang'ich ta'lim tizimidan boshlab jismoniy chiniqish poydevoriga ega bo'lgan talabalar oliy ta'lim bosqichida murakkab jismoniy mashqlarni oson o'zlashtirganligi ma'lum bo'ldi [6; 67-b.].

2-jadval: Talabalar organizmining funksional ko'rsatkichlari o'zgarishi

Vegetativ ko'rsatkichlar	Guruhlar	Tinch holatda	Yuklamadan keyin (1-min)	Tiklanish vaqti (min)
Yurak urish tezligi (YUT, zarb/min)	Nazorat g.	73	145	5,2 min
	Tajriba g.	71	134	3,1 min [3; 26-b.]
Arterial qon bosimi (AQB, mm.sim.ust.)	Nazorat g.	120 / 80	150 / 90	5,0 min
	Tajriba g.	119 / 74	138 / 80	3,0 min
O'pkaning hayotiy sig'imi (OHS, ml)	Nazorat g.	3450	3600	—
	Tajriba g.	3500	3980	— [7; 11-b.]

Universitetlarning moddiy-texnik bazasi hamda sport infratuzilmasining holati milliy sport turlarini tashkil etishda muhim mezon bo'ldi. Ko'p funksiyali ochiq va yopiq sport inshootlarining innovatsion arxitekturaviy tuzilishi talabalarda xavfsizlik va erkinlik hissini uyg'otib, dars samaradorligini hamda talabalarning darsdan tashqari sport to'garaklariga qatnashish ko'rsatkichlarini 1,6 baravarga oshirishga xizmat qildi [2; 131-134-b.].

Tadqiqot natijalarining ilmiy tahlili va muhokamasi shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimida jismoniy tarbiya darslarini milliy sport turlari orqali interfaol tashkil etish bugungi kun talaba-yoshlarining intellektual va jismoniy muvozanatini saqlashning eng maqbul yo'llaridan biridir. Jismoniy tarbiya va sport o'yinlarining roli nafaqat tana a'zolarini rivojlantirish, balki yoshlarning ruhiy dunyosini boyitish, ularda mardlik, matonat, chaqqonlik hamda jamoada hamjihatlik bilan harakat qilish kabi hayotiy zarur irodaviy sifatlarni shakllantirishda namoyon bo'ladi [7; 11-b.].

Veterinariya meditsinasi, biotexnologiya va tibbiyot yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarning o'quv yuklamalari va aqliy mehnat hajmi yuqori bo'lganligi sababli ularning organizmida somatik va gormonal zo'riqishlar tez-tez kuzatiladi. Jismoniy tarbiya kafedralarining katta o'qituvchilari va assistentlarining ilmiy-metodik faoliyati dars jarayoniga milliy xalq o'yinlarini to'g'ri integratsiya qilish orqali talabalardagi psixologik to'siqlar hamda stress darajasini pasaytirishga xizmat qilishi lozim [4; 134-b.].

Interfaol uslublar talabalarni darsning passiv kuzatuvchisidan faol ishtirokchisiga aylantiradi [5; 2-b.].

Oliy o'quv yurtlarida innovatsion sport infratuzilmasining mavjudligi va arxitekturaviy qulayligi talabalar uchun estetik jihatdan jozibador muhit yaratadi [2; 135-b.].

Jismoniy tarbiya jarayonida talabalarning shaxsiy daxlsizligi, huquqlari va bioetika me'yorlariga amal qilinishi eksperimentning ilmiy qiymatini hamda obyektivligini ta'minlaydi [1].

Milliy qadriyatlarga asoslangan jismoniy barkamollik yoshlarning ma'naviy-axloqiy va vatanparvarlik dunyoqarashini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir [11; 172-b.].

XULOSA

Mirzayev Az'am Xudaynazarovich va Sattarov Qarshiboy Narqulovich tomonidan olib borilgan "Milliy sport turlari orqali talaba yoshlar bilan interfaol dars jarayonini tashkil etish" mavzusidagi tadqiqot asosida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi: Oliy ta'limda jismoniy tarbiya darslarini milliy sport turlari va xalq o'yinlari vositasida interfaol shaklda tashkil etish talabalarning harakat faolligini oshirish hamda darslarga bo'lgan qiziqishini shakllantirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Interfaol o'yin texnologiyalaridan foydalanish talabalarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari (ayniqsa, kuch, chaqqonlik va muvozanatni saqlash sifatleri)ning an'anaviy metodikalarga nisbatan sezilarli darajada yuqori o'sishini ta'minlaydi. Universitetlardagi innovatsion sport infratuzilmasi va zamonaviy arxitekturaviy yechimlarga ega sport majmualari talabalarda ijobiy ijtimoiy-psixologik muhit yaratib, ularning mustaqil ravishda jismoniy chiniqishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Milliy sport yuklamalarining ilmiy va me'yoriy asoslarda taqsimlanishi talabalarning kognitiv salohiyatini yuksaltiradi, buyrak usti bezlarining gormonal funksiyasini barqarorlashtiradi hamda imtihonoldi stressi darajasini pasaytiradi. Oliy maktab talabalarining jismoniy barkamolligini ta'minlash tizimi boshlang'ich ta'limdan boshlangan tizimlilik va uzviylik tamoyillariga tayanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Islamov Sh.E., Urakov K.N., Normaxmatov I.Z. Zashchita prav patsiyenta pri provedenii meditsinskikh eksperimentov. – Tverskoy Meditsinskiy Jurnal, 2021.
2. Murodov M.Sh., Normaxmatov I.Z., Axmedjanov Sh.B., Ziyatov M.N., Sattarov Q.N., Khusainov Sh.Ya. Proposals on Innovative Solutions of Organizing the Architecture of Multifunctional Sports Facilities. – Journal of Advanced Zoology, 45(S2), 2024. – B. 131–135.
3. Islamov Sh., Maxmatmuradova N., Normaxmatov I. Morfofunktsionalnoye sostoyaniye nadpochechnikov pri vvedenii distillirovannoy vody. – Jurnal gepato-gastroenterologicheskikh issledovaniy, 2(3.1), 2021. – B. 22–28.
4. Zayniddinovich N.I. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari faoliyatining ilmiy-pedagogik asoslari. – Journal of New Century Innovations, 44(1), 2024. – B. 133–135.
5. Normahmatov I.Z. Aspekty ispolzovaniya komandnykh vidov sporta i sovremennykh pedagogicheskikh tekhnologiy na zanyatiyakh fizicheskogo vospitaniya i sporta. – Academicsresearch.ru, 2024.
6. Zainiddinovich N.I. Importance of Physical Education in Primary Class Children. – International Journal of Formal Education, 3(3), 2024. – B. 66–69.
7. Zayniddinovich N.I. The Importance of the Role of Sports and Games in the System of Physical Education. – Genius Journals Publishing Group, 17, 2023. – B. 10–12.
8. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
9. Usmonxo'jayev T.S., Xo'jayev F. Milliy harakatli o'yinlar. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
10. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent: O'zDJTI, 2005.
11. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.